

Zig'ir moyini rafinatsiyalash texnologiyasi.

*Abdullayeva Feruza Bayjon qizi**

UrDU Kimyoviy texnologiyalar fakulteti, Oziq-ovqat texnologiyalarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishi magistranti

Achilova Sanobar Sabirovna

Urganch davlat universiteti, Kimyoviy texnologiyalar fakulteti phd katta o'qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada rafinatsiyalanmagan zigir moyining fizik-kimyoviy xususiyatlari va erkin moy kislotalarini zararsizlantirish uchun ratsional ishqoriy reagentni tanlash tavsiflangan. O'yuvchi natriyning asosiy ko'rsatkichlari natriy silikat bilan taqqoslandi va zigir moyini ishqoriy rafinatsiyalash uchun natriy silikatning optimal sarfi aniqlandi. Natriy silikatdan foydalanish erkin moy kislotalarini zararsizlantirish va rang beruvchi pigmentlarni, va boshqalarni fizikaviy ravishda neytrallashning ikkita vazifani hal qilishga imkon beradi, shuningdek rafinatsiyalangan zigir moyini chikishini o'rtacha 2,7% gaoshiradi.

Kalit so'zlar: zigir moyi, kaustik soda, natriy silikat, kislota soni, rafinatsiya.

Hozirgi vaqtda MDH mamlakatlarida, shu jumladan, o'zbekistonda moy-moy sanoatida rafinatsiya turli fizikaviy va kimyoviy jarayonlarning murakkab kompleksidir. Ularni qo'llash moydan hamrox moddalarni ajratib olishga imkon beradi. Bu jarayonlarning harakteri, moyning tabiati va tozalangan moy sifati bilan aniqlanadi. Rafinatsiya usulini shunday tanlash kerakki, bunda moyning triglitserid qismi o'zgarishsiz qolsin va moydan maksimal miqdorda qimmatli hamrox moddalar (fosfatidlar) ajralib chiqsin.

Rafinatsiya toksik va konserogen moddalarini to'liq yo'kotishni ta'minlashi kerak. Rafinatsiyalanuvchi moylarga, ularning kaysi maqsadda qo'llanilishiga qarab bir nechta talablar quyiladi. Oziq-ovqat uchun ishlatiladigan moylar to'liq sikl bilan rafinatsiyalanishi kerak: fosfatidlar va mumsimon moddalarni ajratish, erkin moy kislotalarini, pigment moddalarni yukotib tozalangan zigir moylarini oziq-ovqat sanoatini, tibbiyotda va parfimeriya mahsulotlarini olish uchun keng foydalaniladi [1, 2]. Ushbu tadqiqot ishi moy va moy sanoatiga tegishli bo'lib, zig'ir moylarini qayta ishlash uchun ishlatilishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi zig'ir moyini qayta ishlashning yuqori samarali usulini yaratishdir. Zig'ir moyini qayta ishlash usulida fosfolipidlarni, erkin moy kislotalarini, rang beruvchi moddalarni olib tashlash, ishlov berilgan moydan cho'kmani ajratish va ishlov berilgan moyni filtrlash, fosfolipidlarni, erkin moy kislotalarini olib tashlash kabilar bilan hal qilinadi va rang beruvchi moddalar tozalanmagan zig'ir moyini 20-30 ° C haroratda 5-8% konsentratsiyali natriy silikatning suvli eritmasi ishlash orqali amalga oshiriladi. [3]

Rafinatsiyalangan zig'ir moyi toza, shaffof, cho'kindisiz, yashil-sariq rangga ega bo'lishi kerak, ta'mi va hidi biroz aniq bo'lishi kerak. Ta'mi va hidi toza, achchiqsiz, cho'kindi (og'irlik bo'yicha): 1-sinfda - 0,05% dan ko'p bo'lmagan, 2-da - 0,1%. Ikkala navdagi namlik va uchuvchi moddalar miqdori 0,3% dan ko'p emas. Zig'ir urug'i moyi keyingi ishlab chiqarish uchun qayta ishlashning to'liq bosqichidan o'tadi.

Yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklar, oziq-ovqat yoglarni rafinatsiyalash uchun ko'proq selektiv ishqoriy reagentni topish muhimligini belgilaydi. Bu jihatdan natriy silikat ($\text{Na}_2\text{O} \cdot n \text{SiO}_2$) alohida ajralib turadi, o'simlik moylarini (kungaboqar, soya, danakli mevalar va boshqalar) rafinatsiyalashda ijobiy natijalar berdi [7].

Natriy silikat eritmasining asosiy afzalligi shundaki, uning erkin moy kislotalari bilan selektiv o'zaro ta'siri, triglitseridlarning deyarli to'liq (sovun bilan) yuvilishi va moyda erigan kislotali sovunlarning yo'qligi, bu esa zigir moyini qayta-qayta yuvish va quritishni o'z ichiga olgan keyingi jarayonlarini kamaytiradi.

Ishqoriy reaktiv turini o'zgartirish, masalan, an'anaviy kaustik soda eritmasini (NaOH) natriy silikat eritmasiga almashtirish ($n \text{Na}_2\text{O} \cdot m \text{SiO}_2$) ikkinchisining tarkibi va xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi.

Amalda, moy kislotalarini zararsizlantirish uchun zarur bo'lgan natriy silikat miqdorini hisoblashda uning eritmasining zichligidan foydalaniladi, ammo natriy silikat kimyoviy tarkibining murakkabligini hisobga olib, bu qiymat har doim ham uning natriy ioni konsentratsiyasi bo'yicha etarli darajada aks ettirmaydi. Keyingisi, zigir moyini neytrallash uchun nazariy jihatdan zarur bo'lgan ishqor miqdorini hisoblashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Shuning uchun biz ilgari ma'lum bo'lgan moduli uchga teng bo'lgan silikat bo'lakini

qaynatib natriy silikatning suvli eritmasini tayyorladik. Keyinchalik, hosil bo'lgan eritmaning zichligi aniqlandi, so'ngra u standart xlorid kislota 0,1 n eritmasi bilan titrlandi. Natriy silikat eritmasining me'yorlari quyidagi formula bo'yicha hisoblab chiqildi:

$$N_1 V_1 = N_2 V_2 \quad (1)$$

bu yerda, N_1 va V_1 —mos holda titrlangan natriy silikat eritmasining normalligi va hajmi; N_2 va V_2 — xlorid kislota eritmasini titrlash uchun ishlatiladigan normalligi va hajmi.

Amaldagi natriy silikatning moduli uchga tengligini hisobga olib, $Na_2O \cdot 3SiO_2$ birikmasining molekulyar massasi hisoblab chiqilgan va keyin eritmaning konsentratsiyasi g/l da aniqlangan. Keyingi ishlarning qulayligi uchun natriy silikat eritmalarining zichligini ularning konsentratsiyasiga g/l ga bog'liqligining matematik modeli taklif qilinadi.

Demak, o'simlik moylarini rafinatsiyalashda ishqorni optimal sarfi uchun asl va rafinatsiyalangan zigir moyini rangini hisobga olgan holda tenglamadan foydalanish tavsiya etiladi.

Natriy silikat va erkin moy kislotalari o'rtasidagi kimyoviy ta'sir quyidagi reaksiyaga muvofiq davom etadi [7]:

bu erda silikat (bizning holatlarimizda, $n=2.4$).

An'anaviy natriy gidroksiddan kelib chiqadigan ushbu reaksiyaning o'ziga xos xususiyati shundaki, unda rafinatsiyalangan zig'ir moyini tiniqlashda adsorbsiya xususiyatini ko'rsatadigan polikremniy kislotalar hosil bo'ladi.

Ma'lumki, kinetikani o'rganish, ya'ni oziq-ovqat moyini rafinatsiyalash jarayonining tezligi, standart talablariga muvofiq, olingan mahsulot sifatini ta'minlaydigan samarali ishqoriy eritma va undan foydalanish usullarini tanlashga imkon beradi [8].

SHuni inobatga olgan holda biz konsentratsiyasi 100 g/l bo'lgan an'anaviy kaustik soda (NaOH) va konsentratsiyasi 20 ° C da 60 g/l bo'lgan tavsiya etilayotgan natriy silikat eritmasi ($Na_2O \cdot n \cdot SiO_2$) yordamida zig'ir moyini rafinatsiyalash bo'yicha tajribalar o'tkazildi. Moyini aralashtirish jarayonida intensivligi 3 m / s darajasida ushlab turildi.

Ushbu rasmda zigir moyini kaustik sodaning suvli eritmasi (nazorat) va natriy silikatning suvli eritmasi bilan rafinatsiyalash laboratoriya moslamasi ko'rsatilgan.

1-rasm. Oziq-ovqat salomasini kaustik soda va natriy silikatning suvli eritmasi bilan rafinatsiyalash uchun laboratoriya qurilmasi: 1-shtativ; 2-reaktor; 3-yog' banyali elektr pechka; 4-banya binosi; 5-qopqoq; 6-aralashtirgich; 7-yog' solingan idish; 8-dvigatel; 9-termometr; 10-LATR; 11-reostat

Tajribalar quyidagi usulda amalga oshirildi: hajmi 1,0 l bo'lgan reaktor 2 ga 500 g rafinatsiyalanmagan moy solindi va sekin aralashtirish bilan 50-60°C haroratgacha qizdirildi, so'ngra aralashtirgichning tezligi 100 ayl/min gacha oshirilib ishqoriy reagent eritmasi (kaustik soda yoki natriy silikat) hisoblangan konsentratsiyasi va ortiqcha miqdori (rafinatsiyalanmagan moyning rangiga qarab) kiritildi va moy aralashmasini ishqor bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish davom ettirildi. Ishqoriy rafinatsiyalashdan so'ng hosil bo'lgan soapstok cho'ktirish va filtrlash yo'li bilan moy massasidan ajratib olindi. Keyin hosil bo'lgan mahsulot distillangan suv bilan rN-7,0 ga qadar yuvildi va vakuum ostida salomaslarning doimiy og'irligiga qadar 70-85°C haroratda quritildi. Olingan zigir moyi amaldagi standartlar talablariga muvofiq tahlil qilindi. Shu bilan birga, zig'ir moyini rafinatsiyalash jarayonida o'zgarishi mumkin bo'lgan bunday ko'rsatkichlar tekshirildi.

Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Kaustik soda (nazorat) va natriy silikatning suvli eritmasida rafinatsiyalangan zigir moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

al			
tkichlar	ngan zig`ir moyi	tsiyalangan moy	
		qilingan usul	n usul
pidlarning massa % a soni, mg KOH/g mg J2 κ, %		ha	

Jadvaldan ko`rinib turibdiki, an'anaviy kaustik sodani natriy silikatning suvli eritmasi bilan almashtirish zig`ir moyidan olinadigan rafinatsiyalangan moy sifatini yaxshilaydi, shuningdek ularning rentabelligini mos ravishda 2,6 va 2,8% ga oshiradi. Buning sababi shundaki, tavsiya etilgan natriy silikat, tarkibida kremniy oksidi (SiO_2), rang berish pigmentlarini tozalashda adsorbent vazifasini bajaradi.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar an'anaviy kaustik soda o`rniga amalda foydalanish uchun natriy silikatni tavsiya etishga imkon beradi. Natriy silikatdan foydalanish erkin moy kislotalarini neytrallash va rang beruvchi pigmentlarni yo`q qilishning ikkita muammosini hal qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, iqtisodiy nuqtai nazardan, oziq-ovqat salomasini rafinatsiyalash jarayonida natriy silikatidan foydalanish tozalangan moy mahsulotining chiqishini o`rtacha 2,7% ga oshirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Н.С. Арутюнян, Е.А. Аришева, Л.И. Янова и др. Технология переработки жиров. - М.: Агропромиздат, 1985, с.29-33
2. Орлова О.В. Технология лаков и красок

3. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Том 2. Рафинация жиров и масел.
4. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. - Л.: ВНИИ 4Ж, т.2. - 1973. - С.13-109
5. Букин А.А. «Тара и её производство»
6. Карякина М.И. «Лакокрасочные материалы 1984»
7. Кичигин В.П. «Технология и теххимический контроль производства растительных масел»
8. Тютюнников Б.Н., Химия жиров, М., 1974; Беззубов Л. П., Химия жиров, 3 изд., М., 1975
9. Унанянц Т.П. «Химические товары Том 5»
10. Гольдберг М.М. «Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов»
11. В. С. Киселев, А. Ф. Абашкина «Производство лаков, олиф и красок», Госхимиздат, Москва 1961
12. Белобородов, В.В. Основные процессы производства растительных масел / В.В. Белобородов. - М.Пищевая промышленность, 1966. - 478с.
13. Пименов А. Т. Добыча и переработка минерального сырья для строительных материалов, 2002г.